

**CUANTIFICAREA PROCESULUI DE RECUPERARE FIZICĂ MEDICALĂ, PRIN
APLICAREA CUREI DE TRATAMENT PRIN INTERMEDIUL KINETOTERAPIEI ȘI
TERAPIE MANUALE, PENTRU PACIENȚII CARE SUFERĂ DE DURERI DE SPATE, ÎN
FAZA ACUTA SAU CRONICA, PRIN PRISMA UTILIZĂRII CHESTIONARULUI PRACTIC
"POTAPENCO ROMAN QUESTIONNAIR"(P.R.Q.)®, ELABORAT PENTRU TERAPEUTI
MANUALI SI FIZIOTERAPEUTI.**

POTAPENCO ROMAN ^{1,2}

¹ *Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists "MEDKINETICA", Chisinau, Republic of Moldova.*

² *University USPEE "Constantin Stere" Chisinau, Republic of Moldova.*

Autor corespondent:

Potapenco Roman – Doctorand USEFS, Lector Universitar, Universitatea USPEE "Constantin Stere".

Cercetător Științific Asociația Profesională a Kinetoterapeuților și Terapeuților Manuali, str. Valea Trandafirilor 18, Chișinău, Republica Moldova, MD-2001, Lector Universitar, USPEE "Constantin Stere", str. Stefan cel Mare si Sfint 200, Chisinau, Republica Moldova, MD – 2004.

Email: romanpotapenco@yahoo.com, romanpotapenco@yandex.ru, medkinetica@gmail.com,

Question

Durerile miofasciale sunt unele din cele mai răspândite plângeri pe care pacienții le acuza adresându – se la medic. Chestionare specifice care ar putea estima starea pacienților sunt foarte puține și slab reflectă starea pacienților. Chestionare specifice destinate anume pentru Terapeuți Manuali și Kinetoterapeuți care se preocupă cu recuperarea fizică a pacienților cu dureri de spate sunt extrem de puține.

Ipoteza de cercetare

Chestionarul P.R.Q.[®], poate reflecta dinamica stării de sanatate a pacienților care suferă de dureri miofasciale acute sau cronice de spate, după urmarea unui program de recuperare fizica medicala prin Kinetoterapie sau Terapie Manuala. Au fost aleși pacienți care la începutul tratamentului nu puteau executa testul Fingertoe –to– floor. Ca să putem analiza dinamica și eficacitatea procedurilor de kinetoterapie și terapie manuală, precum și importanța chestionarului în determinarea acestei dinamici.

Noutatea adusa literaturii științifice din domeniu

Chestionarul P.R.Q., s – a dovedid a fi fezabil în cuantificarea dinamicii stării fizice de sanatate a pacienților care suferă de dureri de spate miofasciale acute sau cronice, după urmarea unui program de recuperare fizică medicală prin intermediul Terapiei Manuale și Kinetoterapiei.

Key words: Questionnaire, Kinetoterapie, Terapie Manuală, Dureri de spate, Sindrom de Durere Miofascială, Reabilitare Fizică Medicală.

Rezumat

S – a propus ca prin acest studiu, utilizarea chestionarul P.R.Q. va putea reflecta aprecierea în dinamica a stării fizice de sanatate a pacientilor, care suferă de dureri de spate. Criteriul principal de alegere a pacienților fiind incapacitatea executării testului "Finger – to –toe" la începutul curei de tratament. Studiul observational de tip transversal(de prevalență), s-a realizat (e in plina desfășurare) pe baza Centrului de Recuperare Fizică Medicală a Asociației Profesionale a Kinetoterapeuților și Terapeuților Manuali "Medkinetica", Chișinău, Republica Moldova, în perioada septembrie 2019 – octombrie 2020.

În ultima zi de efectuare a curei de tratament recuperator prin intermediul Kinetoterapiei și Terapiei Manuale, 81,25% din pacienti au putut executa acest test.

Chestionarul PRQ s-a dovedit a fi util pentru utilizare clinică la pacienții care sunt afectați de durerile de spate în formă cronică sau acută și care beneficiază de un program de recuperare fizică medicală prin intermediul Kinetoterapiei și Terapiei Manuale. Folosirea chestionarului, pînă la și după tratamentul recuperator, permite specialistului din domeniul reabilitării medicale, să formeze o conduită recuperatorie mai apropiată față de starea fizică și să efectueze pași în dependență de specificul acuzelor pacientului. Acest chestionar a fost în stare să reflecte evaluarea și modificarea stării fizice în dinamică a pacienților după programul de recuperare fizică medicală.

Introducere

Incidența durerilor de spate cu sindrom miofascial sunt motivul unor din cele mai dese adresări ale pacienților la specialiștii de profil, dar din motive necunoscute acest fapt este foarte rar menționat în literatura existentă(1). În așa mod, de la 30% pînă la 85% din populația generală cu dureri musculoscheletale suferă de această condiție(2). Sindromul de Durere Miofascială (SDM) de obicei se întâlnește la populația cu vîrsta cuprinsă între 27 și 50 de ani (3). Diferența de gen în incidența SDM rămâne neclară(1).

SDM este clasificat în mod obișnuit în SDM acut și cronic. Pacienții cu SDM acut, mai des, au dureri în 1 sau 2 regiuni localizate. Simptomele încep de obicei după situații de tip traumatic sau activități de uz excesiv. Majoritatea simptomelor se rezolvă după câteva săptămâni. Cu toate acestea, un șir mare de pacienți progresează către SDM cronic. SDM cronic poate persista 6 luni, sau mai mult. Pacienții cu SDM cronic au dureri mai răspândite, decât forma acută. Intensitatea durerii poate fluctua. Aproape toți pacienții cronici cu SDM au auzii factori perturbatori(5).

Pacienții cu probleme musculo-scheletice de lungă durată nu au adesea nicio explicație evidentă a simptomului lor de durere și pot raporta dureri în zone (14,15). O concentrare prea restrînsă în procesul de evaluare poate trece cu vederea posibilității factori predispozanți și menținuți. Ar trebui efectuate măsuri bazate pe mai multe funcții (16) și evaluarea deficiențelor pentru a oferi o bază obiectivă pentru a ajuta deciziile în procesul de diagnostic și pentru a evalua progresia tratamentului. Cu toate acestea, probele fizice unice, de exemplu, unghiul de mișcare și forța musculară, singure pot să nu fie utile, deoarece nu au sensibilitate, specificitate și capacitate de reacție(17).

Pentru persoanele care suferă de dureri musculoscheletale inserția socio – profesională este vitală, apariția acestor suferințe afectează direct nivelul calității vieții. Starea patologică duce la apariția schimbărilor negative în viața cotidiană, fapt care are mai multe semnificații individualizate, fiindcă calitatea vieții presupune bunăstare fizică, psihică și socială, precum și permanență în capacitatea înaltă de muncă. În așa mod, reabilitarea fizică medicală este indispensabilă, în scopul redobîndirii capacităților și abilităților fizice pierdute, precum și o întoarcere cît mai rapidă și calitativă spre modul normal de viață(4).

Pentru un tratament efectiv cu rezultate clare și evidente, e nevoie de apreciere în dinamică a parametrilor funcționali a pacienților cu SDM, această situație întîmpină mai multe obstacole, un nivel scăzut de informație la tema dată în literatura existentă, un grup mic de scalele de evaluare și chestionare existente, care slab reflectă starea reală a pacienților cu SDM(1).

Procesul de diagnosticare pentru pacienții cu dureri de lungă durată este complex și consumă timp. Semnele și simptomele care pot fi legate de raportul pacientului cu probleme musculo-scheletice sunt dificil de evaluat și de cuantificat(13). Evaluarea pacienților cu durere musculo-scheletică persistentă ar trebui să includă informații fizice, psihosociale și de comportament pentru planificarea tratamentului adecvat și pentru monitorizarea schimbării stării de sănătate (10,11). Cu toate acestea, nu există criterii acceptate în mod universal pentru evaluarea pacienților cu durere de lungă durată(12).

Chestionarul ” *Potapenco Roman Questionnaire* ” (P.R.Q.) ® este creat și utilizat anume pentru aprecierea și evidențierea dinamicii, a pacienților care suferă de dureri de spate, inclusiv cu Sindrom de Durere Miofascială, Sindromul de deficiență posturală (SDP) . Acest chestionar este special constituit pentru folosire, anume de către specialiștii din Domeniul Recuperării/Reabilitării Fizice Medicale, pentru a putea marca dinamica tabloului funcțional, precum și succesul sau eșecul tratamentului recuperator.

Impactul procesului recuperator asupra stării de bine fizice a pacienților, urmează a fi studiat prin prisma chestionarului PRQ.

Materiale și Metode

Studiul observational de tip transversal (de prevalență), s-a realizat baza Centrului de Recuperare Fizică Medicală a Asociației Profesionale a Kinetoterapeuților și Terapeuților Manuali "Medkinetica" (Chișinău, Republica Moldova). Din totalitatea cazurilor recuperate și consultate în perioada septembrie 2019 – octombrie 2020, a fost selectat, aleatoriu (care și-au dat acordul pentru participare în studiu și care au ramas în studiu după criteriile de excludere), un eșantion reprezentativ de 30 de pacienți, diagnosticați cu dureri de spate, inclusiv și SDM,SDP, prin metode clinice și imagistice, în baza consultațiilor efectuate de medicii Neurologi, Ortopezi – Traumatologi, Neurochirurgi, de la mai multe centre specializate de profil din mun. Chișinău. Principalul criteriu de selecționare a pacienților, a fost alegerea pacienților care la începutul tratamentului nu puteau executa fizic sau din cauza durerii, testul Fingertoe –to– floor. Ca scop avem analizarea stării în dinamică și eficacitatea procedurilor de kinetoterapie și terapie manuală, prin prisma chestionarului PRQ și executarea testului Fingertoe –to– floor la începutul și la sfârșitul curei de tratament în scopul comparării stării pacienților incluși în studiu, în determinarea acestei dinamici. La momentul publicării articolului, toate datele sunt date din proces activ, fiind că studiul este în plină desfășurare, și are ca scop, acumularea a datelor mai mari, ne-am propus continuarea analizării sistematice, și colectarea datelor a peste 100, 500 și 1000 de pacienți cu dureri de spate care vor fi supuși anchetării PRQ, până la și după efectuarea curei de tratament prin reabilitare fizică medicală.

La începutul și la sfârșitul tratamentului recuperator, pacienții au fost anchetați în scopul stabilirii și evaluării acuzelor, examenului obiectiv, intensității durerii, deficitului de mobilitate, modalitățile de autodeservire și adaptare la activitățile cotidiene, evaluării funcționale, pentru a primi un tablou fizic functional cât mai clar. Aceste observații, precum și definirea concretă a plîngerilor acuzate de pacienți au permis identificarea întrebărilor – țintă pentru stabilirea unui chestionar cât mai apropiat de starea reală, pentru o apreciere funcțională în dinamică, a pacienților care suferă de dureri de spate.

Ca instrumente de comparație și de ghidare pentru chestionarul PRQ, au fost analizate chestionarele Roland-Morris Low Back Pain And Disability Questionnaire (RMQ), chestionarul Scoliosis Research Society's Scoliosis Patient Questionnaire, chestionarul QOL (l. engl. Quality of Life) – , scala de intensitate a durerii de la 0 pînă la 10 (puncte), Pain Disability Index (PDI), Hannover Functional Ability Questionnaire (FFbH-R), ș.a. Chestionarul QOL conține numeroși parametri, care fac analiza laborioasă și greu de interpretat (9). O soluție de analiză și interpretare a datelor, în acest sens, a fost propusă de Afifi A. și Azen S. (1979)(7). Utilizarea multiplelor teste și chestionare folosite la un loc, nu duc la un numitor comun. Sensibilitatea variaza printre toate testele fizice(8). Una din dificultățile estimării calității recuperării funcționale a pacienților și a impactului asupra calității vieții este diversitatea mare a chestionarelor și metodelor de evaluare care, pe de o parte, conțin numeroși parametri, iar pe de alta – aceștea au o valoare predictivă nesemnificativă(9).

Specificitatea acuzelor pacientilor și multitudinii de chestionare existente, nu permite o adaptare unică a tuturor acestor chestionare. Pentru a evalua starea pacientilor este greu de utilizat numarul mare de chestionare și scale pe care pacientii trebuie să le îndeplinească. Acest fapt des este un obstacol pentru pacienti și specialiști, fapt care influențează direct asupra alegerii corecte a procesului de recuperare și atingerii scopurilor propuse.

Chestionarul "Potapenco Roman Questionnaire" (P.R.Q.) ® are ca scop îmbunătățirea procesului de recuperare fizică medicală. Este un chestionar adaptat și individualizat anume pacienților care suferă de dureri de spate. Specificitatea și structurarea întrebărilor, scalelor, figurilor utilizate în acest chestionar ajută la o mai bună înțelegere a stării pacientului, care apelează la ajutorul Kinetoterapeutului, Terapeutului Manual, sau al oricărui alt specialist din Domeniul Reabilitării Fizice Medicale. Acest chestionar poate fi folosit pînă la începerea tratamentului recuperator, precum și după finisarea lui, pentru a contura în dinamică starea fizică a pacienților, dar și la fel, aceasta poate fi un tablou care ne poate indica despre rezultatele bune obținute sau eșecul tratamentului efectuat.

Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) și relaxantele musculare sunt adesea prescrise, dar probele actuale ale eficacității lor rămân neconcludente⁶. Toți pacienții anchețați, anterior au trecut tratament medicamentos care din spusele lor nu au avut efectul așteptat. La fel, pacienții anchețați au trecut un tratament de recuperare medicală individualizat, pe baza anamnezei și anchetării efectuate pe baza chestionarului PRQ, care a constat dintr – o cură de 10 proceduri individualizate câte 1 ora fiecare, în decurs de 10 zile consecutive (în afara zilelor de sâmbătă și duminică), proceduri speciale combinate (simbioză) din Terapie Manuală, Trigger Points Therapy, elemente din Masoterapie, Kinetoterapie, Stretching. Toți pacienții la începutul și la sfârșitul curei de tratament au completat chestionarul PRQ și au executat testul Fingertoe –to– floor, în scopul comparării stării pacienților incluși în studiu. Există mai multe tratamente pentru a face față SDM. Obiectivele tratamentului SDM, sunt ameliorarea durerii și corectarea factorilor nocivi. Toți pacienții trebuie educați cu privire la exerciții de întindere, stretching și modificare – adaptare ergonomică(6).

Criteriile de excludere a pacienților din studiu

Toți cei 30 de pacienți cu dureri de spate, încadrați în studiul pentru evaluarea stării fizice cu ajutorul chestionarului ” Potapenco Roman Questionnaire” (P.R.Q.) ®, au fost supuși unui criteriu de excludere, pentru o mai bună claritate a rezultatelor, au fost excluse cazurile care au:

- Herniile de disc, stări post – traumatice, stări post – operatorii, deformații înăscute a coloanei vertebrale, scoliozele < mai mari de gradul II, III, IV, vertijele și migrene cronice. Alte patologii severe neurologice sau ale organelor interne care ar putea influența studiul.
- Un alt criteriu important pentru selectarea sau mai corect zis – excluderea pacienților, care au participat la studiu, a fost acela că, niciunul dintre pacienți înainte de proceduri (cel puțin 3 săptămâni) și în timpul procedurilor, nu a administrat medicamente pentru ameliorarea sau cuparea durerii.

Rezultatele

Din cei 30 de pacienți încadrați în studiu, vârsta pacienților incluși în anchetarea prin Chestionarul PRQ, a variat între 21 și 61 de ani, cu o medie (\pm eroare standard) de 39,4. Vechimea bolii a fost cuprinsă între 3-4 luni și 5-6 ani, cu o medie de 1,3 ani. Un număr de 85% dintre subiecți au fost încadrați profesional, deși 78,5% din contingent au avut o vârstă activă din punct de vedere profesional. Distribuția pe sexe a subiecților a fost reprezentată numeric de 42,8% femei și 57,1% de bărbați. Pe harta anatomică, la 28,5% din pacienți, – Durerile miofasciale au fost localizate în regiunea cervicală și joncțiunea cervico-toracală, la 50% de cazuri durerea a fost menționată în regiunea toracală și între omoplați, și în 99,9 % de cazuri, durerea a fost găsită în regiunea lombară (la 21% din aceștia se găsea și durere fesieră cu iradiere în picioare). Toate tipurile de dureri menționate (cervical, toracal, lombar, etc.) mai sus, au fost marcate la 28,5% din pacienții care au participat în studiu.

Indicele pînă la tratament

Pînă la începerea tratamentului recuperator prin Kinetoterapie și Terapie Manuală, datele cu nivelul (intensitatea) durerii și numărul de puncte acumulate în test (numărul de plingeri acuzate de pacienți), au aratat astfel:

Nivelul (pragul) durerii 0,1,2,4,6,9 (baluri de intensitate a durerii) a fost menționat la –0 % de cazuri (nici un pacient). Nivelul (pragul) durerii 2,5 a fost menționat la – 6, 25 % de cazuri; Nivelul (pragul) durerii 3 a fost menționat la –6, 25 % de cazuri; Nivelul (pragul) durerii 3,5 a fost menționat la – 6, 25 % de cazuri; Nivelul (pragul) durerii 5 a fost menționat la –37,5 % de cazuri; Nivelul (pragul) durerii 7 și 7,5 a fost menționat la cite –6, 25 % de cazuri; Nivelul (pragul) durerii 8 a fost menționat la –25 % de cazuri; Nivelul (pragul) durerii 10 a fost menționat la –6, 25 % de cazuri;

Balul Mediu al durerii pînă la începerea procedurilor constituind – 5.96. (Fig. 1)

Numărul de puncte acumulate în testul din PRQ (74 de puncte, e numărul maxim posibil de acumulare, cu cât mai multe puncte sunt acumulate cu atât mai multe acuze are pacientul): Pina la 10 puncte (nici un pacient mai puțin de acest nivel de puncte, nu a acumulat) și inclusiv restul punctelor nemenționate mai jos, nu au fost indicate – 0% pacienți;

Intre 0 – 10(inclusiv) puncte acumulate –0% de cazuri

Intre 11 – 15(inclusiv) puncte acumulate – 12,5% de cazuri

Intre 16 – 20(inclusiv) puncte acumulate – 25% de cazuri

Intre 21 – 25(inclusiv) puncte acumulate – 12,5% de cazuri

Intre 26 – 30(inclusiv) puncte acumulate – 12,5% de cazuri

Intre 31 – 40(inclusiv) puncte acumulate – 25% de cazuri

Intre 41 – 50(inclusiv) puncte acumulate – 0% de cazuri

Intre 51 – 60(inclusiv) puncte acumulate – 0% de cazuri

Intre 61 – 74 puncte acumulate – 12,5% de cazuri

Balul Mediu de puncte acumulate în test, pina la efectuarea procedurilor a constituit – 28,81(puncte)

(Fig. 2)

Indicele după tratament

După finalizarea tratamentului recuperator prin Kinetoterapie și Terapie Manuală,, datele cu nivelul(intensitatea) durerii și numărul de puncte acumulate în test (în care a fost calculat numărul total al întrebărilor, în care pacienții își regăseau starea fizică a lor (plângerile prezentate de către pacienți față de starea lor) au fost clasificate după cum urmează:

Nivelul(pragul) durerii 0,3,9,10 (baluri de intensitate a durerii) a fost menționat la –0 % de cazuri(nici un pacient).

Nivelul(pragul) durerii 1 a fost menționat la – 6,25 % de cazuri; Nivelul(pragul) durerii 1,5 a fost menționat la –6,25 % de cazuri; Nivelul(pragul) durerii 2 a fost menționat la –6,25 % de cazuri; Nivelul(pragul) durerii 2,5 a fost menționat la – 6,25 % de cazuri; Nivelul(pragul) durerii 3,5 a fost menționat la –6,25 % de cazuri; Nivelul(pragul) durerii 4 a fost menționat la –18.75 % de cazuri; Nivelul(pragul) durerii 5 a fost menționat la – 25 % de cazuri; Nivelul(pragul) durerii 6 a fost menționat la –6,25 % de cazuri; Nivelul(pragul) durerii 6,5 a fost menționat la –6,25 % de cazuri; Nivelul(pragul) durerii 7 a fost menționat la –6,25 % de cazuri; Nivelul(pragul) durerii 8,5 a fost menționat la –6,25 % de cazuri;

Balul Mediu al durerii după proceduri constituind – 4.31 (Fig.1)

Numărul de puncte obținute în testul PRQ (74 de puncte, acesta este numărul maxim posibil de puncte obținute, cu cât sunt mai puține puncte obținute

Numărul de puncte acumulate în testul din PRQ (74 de puncte, e numărul maxim posibil de puncte acumulate, cu cât mai multe puncte sunt acumulate cu atât mai multe acuze are pacientul sau cu atât e mai urâtă starea fizică a lui, și inversa, cu cât mai puține puncte sunt acumulate - ideal cifră mai apropiată de „0”, cu atât mai puține acuze sau probleme sunt și cu atât este mai bună starea pacientului): Pina la 14 puncte (nici un pacient mai puțin de acest nivel de puncte, nu a acumulat):

Intre 0 – 10(inclusiv) puncte acumulate –31,2% de cazuri

Intre 11 – 15(inclusiv) puncte acumulate – 12,5% de cazuri

Intre 16 – 20(inclusiv) puncte acumulate – 25% de cazuri

Intre 21 – 25(inclusiv) puncte acumulate – 6,25% de cazuri

Intre 26 – 30(inclusiv) puncte acumulate – 6,25% de cazuri

Intre 31 – 40(inclusiv) puncte acumulate – 0% de cazuri

Intre 41 – 50(inclusiv) puncte acumulate – 18,75% de cazuri

Intre 51 – 60(inclusiv) puncte acumulate – 0% de cazuri

Intre 61 – 74 puncte acumulate –0% de cazuri

Balul Mediu de puncte acumulate in test, după efectuarea procedurilor constituind – 19,87(puncte)

(Fig. 2)

Testul Finger – to –toe test, pina la inceperea tratamentului nu a putut indeplini nici un pacient (acesta a fost criteriul principal de selectare a pacientilor incadrati in studiu). În ultima zi de efectuare curei de tratamentului recuperator, 81,25% din pacienti au putut executa acest test.

Discuții

Testele fizice și chestionarele sunt utilizate în mod obișnuit de către kinetoterapeuți sau terapeuți manuali, pentru a personaliza tratamentul la nevoile pacienților, specific durerilor de spate. Testele sunt, de asemenea, utilizate pentru a înregistra modificări funcționale, cu înțelegerea implicită că sunt sensibile la schimbare și reflectă aspecte fizice de importanță pentru pacienți(8).

Acesta este primul studiu care evaluează, starea fizică și nivelul de satisfacție a pacienților care suferă de dureri de spate, prin intermediul ” Potapenco Roman Questionnaire” (P.R.Q.) ® realizat după urmarea unui program de recuperare medicală prin intermediul Kinetoterapiei și Terapiei Manuale. Majoritatea pacienților (92%) au considerat chestionarul utilizat o bună sursă de evaluare și comparație a stării care reflectă real în dinamică starea fizică și plîngerile pe care ei le acuză, pînă la și după tratamentul efectuat, și au declarat programul de recuperare fizică utilizat, ca fiind de ajutor (84%).

Cu toate acestea, independent de programul de recuperare fizică ales, este evident și bine înțeles că pacienții percep mai bine modalitatea de analiză și evaluare a stării proprii în dinamică. Posibilitatea reflectării stării fizice a pacienților cu ajutorul chestionarului utilizării PRQ, acesta fiind apreciată și bine primită ca un bun instrument de ajutor în procesul recuperativ, ceea ce a fost în conformitate cu așteptările noastre.

Marea majoritate a pacienților (64%din cazuri) au atestat ameliorarea semnificativă a durerii (durera a diminuat cu mai mult de 90% sau chiar a dispărut totalmente) în decursul primei cure de tratament(10 proceduri individualizate), o ameliorare medie a durerii au relatat (22%), o ameliorare nesemnificativă (8%) și absența ameliorării durerii au menționat (6%). În rîndul celor care au menționat o ameliorare medie, nesemnificativă și absența ameliorării durerilor de spate au relatat despre importanța evaluării procesului recuperator și au menționat îmbunătățirea dinamicii a stării fizice personale datorită procedurilor efectuate pe baza utilizării chestionarului PRQ (98%).

Chestionarul ”Potapenco Roman Questionnaire”® (PRQ) a fost înregistrat cu succes la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, pentru care, lui Potapenco Roman, i – a fost înmînat «Certificatul de Înregistrare a Obiectelor Dreptului de Autor și Drepturilor Conexe» Seria «O», Nr. 6656 din 28.09.2020.

Concluzii

Chestionarul PRQ s-a dovedit a fi util pentru utilizare clinică la pacienții care sunt afectați de durerile de spate în formă cronică sau acută și care beneficiază de un program de recuperare fizică medicală prin intermediul Kinetoterapiei și Terapiei Manuale. Folosirea chestionarului, pînă la și după tratamentul recuperator, permite specialistului din domeniul reabilitării medicale, să formeze o conduită recuperatorie mai apropiată față de starea fizică și să efectueze pași în dependență de specificul acuzelor pacientului. Acest chestionar a fost în stare să reflecte evaluarea și modificarea stării fizice în dinamică a pacienților după programul de recuperare fizică medicală.

Important este că, 98% de pacienți încadrați în procesul recuperator au fost mulțumiți de folosirea chestionarului PRQ, menționînd –ul ca fiind un bun tablou dinamic de evaluare și comparație a stării fizice. La fel acest chestionar a permis evidențierea rezultatelor pozitive și punctelor slabe ale tratamentului recuperator ales. Cu toate acestea, factorii care determină perspectiva pacienților și a monitorizării stării fizice de bine pe viitor, rămâne neclară, pe motivul puținelor date acumulate la moment. Chestionarul este în permanentă perfecționare, și ca scop major, în viitor pentru o evaluare mai amplă și mai detaliată, vom acumula date prin monitorizarea pacienților pînă la începutul curei de tratament, după finisarea acesteia, peste o 1 lună și 6 luni după proceduri.

Acest chestionar poate fi utilizat pentru o evaluare și apreciere a stării fizice de către Kinetoterapeuți, Terapeuți Manuali, Fizioterapeuți, Maseuri, la fel el poate fi folosit de instructori și preparatori fizici și de toți specialiștii încadrați în domeniul Reabilitării Fizice Medicale. Cu toate că este elaborat special pentru programele de recuperare a pacienților care suferă de dureri de spate în formă acută sau cronică, el poate fi adaptat pentru alte stări sau dureri de tip musculoscheletale. Menirea chestionarului este evaluarea stării fizice și nu de diagnostic a pacienților.

Declarația de conflict de interese :

Nimic de declarat.

Referință

1. Anuphan Tantanatip; Ke-Vin Chang, "Myofascial Pain Syndrome (MPS)", [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499882/#:~:text=deficiency%2C%20iron%20deficiency\),Epidemiology,to%2050%20years%5B3%5D](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499882/#:~:text=deficiency%2C%20iron%20deficiency),Epidemiology,to%2050%20years%5B3%5D).
2. Skootsky SA, Jaeger B, Oye RK. Prevalence of myofascial pain in general internal medicine practice. *West. J. Med.* 1989 Aug;151(2):157-60. [PubMed]
3. Vázquez-Delgado E, Cascos-Romero J, Gay-Escoda C. Myofascial pain syndrome associated with trigger points: a literature review. (I): Epidemiology, clinical treatment and etiopathogeny. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal.* 2009 Oct 01;14(10):e494-8. [PubMed]
4. Onose G. Recuperare, medicină fizică și balneoclimatologie. Editura Academiei Române, București, vol. I; p. 79-307.
5. Gerwin RD. Classification, epidemiology, and natural history of myofascial pain syndrome. *Curr Pain Headache Rep.* 2001 Oct;5(5):412-20. [PubMed]
6. Borg-Stein J, Iaccarino MA. Myofascial pain syndrome treatments. *Phys Med Rehabil Clin N Am.* 2014 May;25(2):357-74. [PubMed]
7. Afifi A., Azen S. Statistical analysis a computer oriented approach. Academic Press, New York-San Francisco, 1979; 488 p.
8. Strand L.I., Anderson B., Lygren H., Skouen J.S., Ostelo R., Magnussen L.I., Responsiveness to change of 10 physical tests used for patients with back pain, *Physical Therapy*, Volume 91, Issue 3, 1 March 2011, Pages 404–415

9. Cimil A., Impact of medical rehabilitation on quality of life in degenerative and posttraumatic conditions of the humeral joint: retrospective, descriptive study, *Moldovan Journal of Health Sciences*, vol. 17(4)/2018, p.60 – 67.
10. Rudy TE, Turk DC, Brena SF: Differential utility of medical procedures in the assessment of chronic pain patients. *Pain* 34: 53-60, 1988.
11. Turk DC, Rudy TE: Towards a comprehensive assessment of chronic pain patients. *Behav Res Ther* 25:237-49, 1987.
12. Refshauge K.M., Gass EM: Musculoskeletal physiotherapy: clinical science and practice. Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford, 1995.
13. Kvåle Jan A., Skouen Anne S., Ljunggren E., Discriminative validity of the Global Physiotherapy Examination – 52 in patients with long-lasting musculoskeletal pain versus healthy persons. *Journal of Musculoskeletal Pain*, 11(3):23-35, 2003.
14. Andersson HI, Ejlertsson G, Leden I, Rosenberg C: Characteristics of subjects with chronic pain, in relation to local and widespread pain report. A prospective study of symptoms, clinical findings and blood tests in subgroups of a geographically defined population. *Scand J Rheumatol* 25: 146-54, 1996.
15. Waddell G: The back pain revolution. Churchill Livingstone, Edinburgh, 1998.
16. Simmonds MJ, Harding V, Watson PJ, Claveau Y: Physical therapy assessment: Expanding the model. In: Devor M, Rowbotham MC, Wiesenfeld-Hallin Z, eds. *itut*. IASP Press, Seattle, 2000, pp.1013-30.
17. Waddell G, Somerville D, Henderson I, Newton M: Objective clinical evaluation of physical impairment in chronic low back pain. *Spine* 17: 617-28, 1992